

TANOSIL YOKI OIV/OITS KASALLIGINI TARQATISHNING KRIMINOLOGIK TAVSIFI

Asatov Akbar Laziz o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Yurisprudensiya: biznes huquqi yo‘nalishi

4-bosqich talabasi

Arnaqulov Raximjon Olimovich

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Yurisprudensiya: biznes huquqi yo‘nalishi

4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Tanosil kasalliklari va OIV/OITSni tarqatish nafaqat tibbiy, balki chuqur ijtimoiy-huquqiy muammo sifatida kriminologiya fanining alohida tadqiqot obektiga aylangan. Ushbu jinoyat turi jamiyat salomatligi va xavfsizligiga bevosita tahdid solib, uning oldini olish uchun kompleks — tibbiy, ijtimoiy, psixologik va huquqiy — yondashuv talab etiladi. Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 113-moddasi bilan belgilangan jinoyatning kriminogen omillari, profil, profilaktika choralari, viktomologik jihatlari, ular to‘g‘risidagi olimlar fikri va 40 ga yaqin sud hukmi tahlilidan olingan empirik xulosalar yoritilgan.

Kirish

Tanosil kasalliklari va OIV/OITSni tarqatish muammosi bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki chuqur ijtimoiy-huquqiy va kriminologik ahamiyatga ega masala sifatida e'tiborni jalb etmoqda. Ushbu kasalliklarning tarqalishi shaxs salomatligi, demografik barqarorlik va oilaga jiddiy tahdid solmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti

ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda dunyoda 40,8 million odam OITS kasalligiga chalingan holda yashaydi; ularning 1,4 millioni 15 yoshga to'lmagan bolalardir. O'zbekistonda esa hozirda 52 ming nafar shaxs OIV bilan yashayotganligi qayd etilgan.

Asosiy qism

Mavzuni o'rganishda kriminogen omillar muhim o'rin egallaydi. Kasallik tarqalishiga zamin yaratuvchi omillar bir necha guruhga bo'linadi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar — qashshoqlik, ishsizlik va tibbiy xizmatlarga cheklangan kirish imkoniyati — xavfli xulq-atvorning yuzaga kelishiga qulay sharoit hozirlaydi. Axloqiy-psixologik omillar orasida esa mas'uliyatsizlik, o'z va boshqalar sog'lig'iga befarqlik, shuningdek, oqibatlarni to'liq anglamaslik alohida o'rin tutadi.

Ijtimoiy stigma va diskriminatsiya ham kasallikni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi: kasallikka chalingan shaxslar tibbiy yordamdan yoki o'z holatlari haqida oshkora gapirishdan qochadi, bu esa infeksiyaning yashirin tarqalishiga olib keladi. Olim I.I. Rogov va uning hammualiflari OIV tarqalishini ijtimoiy marginallanish — fohishalik, giyohvandlik, ishsizlik — bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi¹.

Kriminologiyada jinoyatchining kriminologik portreti atamasi mavjud. Bu jinoyat sodir etgan shaxsning ijtimoiy, psixologik va biologik xususiyatlari majmuidir. Oddiyroq aytganda, bu “**jinoyatchi kim?**” degan savolga javob beruvchi tizimli tavsifnoma.

Kriminologik portret odatda quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **Ijtimoiy-demografik belgilar:** Yoshi, jinsi, ma'lumoti, oilaviy ahvoli, mashg'ulot turi.
- **Ma'naviy-psixologik xususiyatlar:** Dunyoqarashi, qadriyatlari, emotsional holati (tajovuzkorlik, sovuqqonlik), irodaviy sifatlari.
- **Ijtimoiy-huquqiy belgilar:** Ilgari sudlanganligi, huquqbuzarlikka moyilligi, spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarga ruju qo'yganligi.

¹ Rogov I.I. Криминология: Учебник. Алматы, 2005.

Bundan maqsad jinoyatchining xulq-atvori sabablarini tushunish, yangi jinoyatlarning oldini olish va qidiruv ishlarida "shaxs modelini" yaratish. Kasallik tarqatishda aybdor shaxslarning tipik profili murakkab tuzilmaga ega. Ular ko'pincha ijtimoiy adaptatsiyada qiyinchiliklarga duch kelgan, giyohvand moddalar iste'molchilari yoki jinsiy xizmat ko'rsatuvchi shaxslar orasidan chiqadi. Jinoyat ikki shaklda namoyon bo'ladi: qasddan tarqatish — bu holda shaxs oqibatni bilib turib harakat qiladi — va ehtiyotsizlik oqibatida tarqatish, ya'ni shaxs xavfni oldindan ko'ra olmaydi yoki uni yengil-yelpi baholaydi.

Kriminolog Y.M. Antonyan bunday jinoyatlarda "ijtimoiy o'ch olish" motivi mavjudligiga e'tibor qaratadi: o'zining davolanmas kasalga chalinganini bilgan shaxs ichki psixologik kompensatsiya sifatida boshqalarni ham xuddi shu ahvolga solishga intilishi mumkin².

O'tkazilgan empirik tadqiqot — 2025 yil iyunidan 2026 yil martiga qadar ko'rilgan 40 ga yaqin sud hukmining tahlili — quyidagi tipik portretni ko'rsatadi: sudlanuvchilarning 65–68 foizi ayollar, yoshi asosan 26–45 oraliq'ida (o'rtacha 35 yosh), ko'pchiligining ma'lumoti o'rta yoki o'rta maxsus, birinchi marta jinoyat sodir etgan shaxslar. Jabrlanuvchi ko'p hollarda sudlanuvchining turmush o'rtog'i bo'lib, jinoyat motivi kasallikni yashirish, uyalish va oilani saqlab qolish istagi bilan bog'liq.

Bundan tashqari kriminologiyada viktimologik jihatlar ham mavjud. **Viktimologiya** (lotincha *victima* — qurbon, yunoncha *logos* — ta'limot) — bu jinoyat qurbonlari haqidagi fan. U jinoyat jarayonini "jinoyatchi" nuqtayi nazaridan emas, balki "**jabrlanuvchi**" nuqtayi nazaridan o'rganadi.

Viktimologiyaning asosiy o'rganish ob'ektlari:

- **Viktimplilik (jabrlanuvchanlik):** Muayyan shaxsning o'z xulq-atvori yoki ijtimoiy holati tufayli jinoyat qurboniga aylanish ehtimoli yoki moyilligi.

² Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. Москва: "Логос", 2004.

- **Jabrlanuvchining xulq-atvori:** Qurbonning ehtiyotsizligi, yengiltakligi yoki tajovuzkorligi jinoyat sodir etilishiga turtki bo‘lganmi yoki yo‘qmi?
- **Qurbonlarni reabilitatsiya qilish:** Jinoyatdan jabr ko‘rganlarga yordam berish va ularning huquqlarini himoya qilish tizimi.

Jabrlanuvchilar orasida yetarli tibbiy bilimga ega bo‘lmagan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki jinoyatchiga ishongan yaqin odamlar ko‘proq uchraydi. O‘zbekistonlik olim J.S. Akramov aholining huquqiy va tibbiy madaniyati pastligi jabrlanuvchiga aylanish ehtimolini sezilarli darajada oshirishini ta’kidlaydi. Shu bois qurbonlarni himoya qilish tizimini mustahkamlash va ularning huquqiy savodxonligini oshirish profilaktikaning ajralmas qismini tashkil etadi³.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi ushbu turdagi jinoyatlar uchun javobgarlikni belgilab, qasddan va ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan holatlarni farqlaydi. Biroq faqat jazolash choralari muammoni hal etishga yetarli emas.

Profilaktika uch pog‘onada amalga oshirilishi lozim. Birlamchi profilaktika sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, aholi o‘rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va yoshlar tarbiyasini kuchaytirish bu bosqichning asosini tashkil etadi. Ikkilamchi profilaktika kasallikni erta aniqlash, anonim test o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirish va kasallangan shaxslarga kompleks yordam ko‘rsatishni nazarda tutadi. Uchlamchi profilaktika esa jinoyat sodir etgan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ularni jamiyatga qayta integratsiyalashga yordam berishni o‘z ichiga oladi.

Xulosa

Tanosil kasalliklari va OIV/OITSni tarqatish muammosi ko‘p qirrali ijtimoiy-huquqiy hodisa bo‘lib, uni faqat jazolash orqali hal etib bo‘lmaydi. Kriminogen omillarni bartaraf etish, profilaktika dasturlarini takomillashtirish, jabrlanuvchilarni himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlash va qonunchilikdagi bo‘shliqlarni to‘ldirish orqaligina bu xavfli holatning oldini olish mumkin. Mazkur muammoga nisbatan kompleks va izchil

³ Akramov J.S. Viktimologiya: O‘quv qo‘llanma. Toshkent: TDYU, 2017

yondashuv sog‘lom hamda xavfsiz jamiyat qurish yo‘lida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati

1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. Москва: “Логос”, 2004.
2. Рогов И.И. Криминология: Учебник. Алматы, 2005.
3. Akramov J.S. Viktimologiya: O‘quv qo‘llanma. Toshkent: TDYU, 2017.
4. <https://public.sud.uz/>